

**ЛАБАРАТОРИЯ ШАРОИТИДА ТАРМОҚЛАРИНИНГ ГИДРАВЛИК
ҲИСОБЛАШ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ**

Z.I.Ibrohimova,

Jizzah politexnika instituti talabasi

H.A.Obidov

Jizzah politexnika instituti talabasi

Ilmiy rahbar, PhD. **A.O.Султонов**

Эл.почта: Sultonovakmal19@mail.ru.

Аннотация

Мақолада сув таъминоти тизимидаги тармоқларда босим йўқолишларининг сабаби ва уни бартараф этиш йўллари кўриб чиқилган. Бунда асосан ишқаланиш коэффициенти λ ғадир-будирликларни ўсиб бориши билан қандай ўзгаради, напор ўзгаришига таъсири қай даражадалиги лаборатория шароитида аниқланиб тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: сув таъминоти, сув иншоотлари, гидравлик ҳисоблаш, ишқаланиш коэффициенти, ғадир-будирлик.

Аннотация

В статье рассматриваются причины потерь давления в системе водоснабжения и способы ее устранения. При этом в основном даются рекомендации в лабораторных условиях при изменении коэффициент трения при увеличении коэффициента трения λ и в какой степени он влияет на изменение напора.

Ключевые слова: водоснабжение, водохозяйственные сооружения, гидравлический расчет, коэффициент трения, шероховатость.

Abstract

The article discusses the causes of pressure losses in the water supply system and ways to eliminate it. In this case, recommendations are mainly given in laboratory conditions when the friction coefficient changes with an increase in the friction coefficient λ and to what extent it affects the change in pressure.

Keywords: water supply, water facilities, hydraulic calculation, coefficient of friction, roughness

Ҳозирги кунда сув муаммолари энг асосий ва мураккаб илмий-техник муаммолардан бири ҳисобланади. Шу соҳада ЮНЕСКО томонидан кенг халқаро гидрологик дастур тузилган бўлиб, бу дастурни амалга ошириш учун юздан ортиқ мамлакатлардан олимлар иштирок этишмоқда.

МДХ мамлакатларида ҳам сув истеъмолнинг ва оқова сувлар ҳажмининг жадал суръатлар билан ошиб кетиши сабабли охириги йилларда сув танқислиги анча мураккаблашган. Бироқ халқ хўжалигининг ривожланиши режалаштирилган мамлакатларда мавжуд муаммоларни ечиш мумкин. Бу эса бир неча йилларга мўлжалланган катта харажатлар эвазига режалаштирилган кучни талаб этади.

Сув узатувчи қувурлар сувни узатиши бўйича босимли ва босимсиз бўлиши мумкин. Босимли қувурларда сув босимини насос ёрдамида амалга ошириш мумкин, шу билан бирга манбаидаги сув сатҳининг пьезометрик белгиси билан сув тақсимловчи (олувчи) жойдаги ҳисобий пьезометрик белгилар орасидаги фарқ эвазига кейинги сув узатувчи қувурлар гравитацияли, босимли ёки ўзидан оқадиган – босимий дейилади. Босимсиз сув узатувчиларнинг кўндаланг кесимида сув тўла бўлмаган ҳолда оқади. Улар босимли сув узатувчи қувурларга нисбатан кам ҳолларда қўлланилади. Уларни ишлатиш сув узатиш нуқталарининг бошланғич ва охириги нуқталари сатҳининг фарқига, жойнинг релефи ва узатиш масофасига боғлиқдир.

Сув узатиш ва оқова сувларни оқизиш тармоқларининг гидравлик ҳисоблашда чуқур ўрганилиши керак бўлган омиллардан биридир. Тармоқларда

босим ва напорнинг йўқолиши. Бу йўқолишлар эса тармоқлардаги ғадир-будирлик даражасини ошишига тижасида бўладиган ҳолат ҳисобланади. Оқим ҳаракат қилаётган очиқ ўзанлардаги асосий муаммо ўзанларнинг, канализация қувурларининг ғадир-будурлик коэффиценти фойдаланиш давомида вақт ўтган сари катта миқдорга ўзгариб $\Delta = \frac{\Delta}{d}$, ўзандан фойдаланишда катта муаммолар келиб чиқмоқда. Бунга асосан сабаб олимлар томонидан ҳанузгача ишқаланиш коэффиценти $-\lambda$ ва ғадир-будирлик ўртасидаги боғланишни тўлиқ ифода қилаётган назариясининг яратилмаганлигидир. Бу назариясининг яратилмаганлигига асосий сабаб ишқаланиш коэффиценти $-\lambda$ оқимнинг μ -динамика қовушқоқлиги, температура - t_0 , Рейнольдс сони Re ва ўзаннинг ғадир-будирлигига боғлиқ бўлиши билан масала назарий жиҳатдан ўз ечимини топмаган. Гидродинамикада ҳозирча бу муаммони асосан, лаборатория шароитида ҳар хил $\frac{\Delta}{d}$ ҳолатларда напор йўқолиши қуйидаги математик ифода:

$$h_e = \lambda \frac{e v^2}{\alpha 2g} \quad (1)$$

ёрдамида аниқлаб берилмоқда ва шу асосида сув иншоотлари ва канализация қувурларини лойиҳалаштирилмоқда. Минг афсуски, вақт ўтиши билан ўзаннинг ғадир-будирлиги, оқизиклар ҳисобидан оқим қиялиги, оқим тезлиги ва сув сатҳининг кўтарилиши ҳисобидан қатор муаммолар пайдо бўлмоқда. Бу муаммолар қуйидагилардан иборат.

1. Нисбий ғадир-будирлик йил сайин $\Delta = \frac{\Delta}{d}$ ўсиб бормоқда;
2. Ўзаннинг тубида лойқа ва қум оқизиклар чўкиши ҳисобидан ўзаннинг сув ўтказиш қобилияти $Q = W \cdot V$ -камайиб бормоқда;
3. Лойқа ва қум оқизикларининг ўтириб қолишидан оқим тезлиги v камайиб лойиҳадаги Q , v , i ва Δ параметрлари бутунлай ўзгартириб, сув иншоотидан фойдаланишни қийинлаштирмоқда.

Юқорида таъкидланганидек сув узатиш тармоқларини ишлаш жараёни, аҳолини етарли меъёردа таъминлашдаги аҳамияти катта. Сув таъминоти

тизимдан фойдаланиш хизмати тизимдаги тармоқлар, иншоотлар ва қурилмалар ишини узлуксиз равишда, ишончли ва самарали ишлашини таъминлаши, лаборатория – ишлаб чиқариш назоратини ўрнатиш керак. Сув узатиш тармоқларини босим ўзгарувчанлиги унга таъсир этувчи омилларга боғлиқлигини лаборатория шароитида “Сув таъминотида босим, ҳарорат ва ва сув сарфини аниқлаш **gunt RT 575**” жиҳози ёрдамида бу кўрсаткичларни бири-бирига қандай таъсир кўрсатиши аниқланди.

Расм -1. Сув таъминотида босим, ҳарорат ва ва сув сарфини аниқлаш **gunt RT 575” жиҳози ёрдамида қувурларни гидравлик қаршилигини ўлчаш**

Лаборатория шароитида сув узатиш тармоқларининг 2 ва 3 манометрлик синов ишларини олиб боришда тармоқдаги босим йўқолишига таъсир кўрсатувчи омиллар кўриб чиқилмоқда. Қувурлардаги маҳаллий қаршилик ва узунлик бўйича қаршиликлар арматуралар сонига қувурнинг материаллиги қараб

қай даражада ўзгариши аниқланда ва бу кўрсаткичлар даграммалар ёрдамида кўришимиз мумкин.

(a)

(b)

Расм -2. Сув таъминотида босим, ҳарорат ва ва сув сарфини аниқлаш gunt RT 575” жихози ёрдамида олинган натижаларни диаграммаси: а- жихоз ёрдамида амалий олинган натижа; б-наъмунавий натижа, дастурий таъминот асосида

Қувурларини гидравлик ҳисоблашда ғадир-будирликларни бир тизимга келтириб, ишқаланиш коэффиценти λ ғадир-будирликларни ўсиб бориши билан ишқаланиш коэффиценти қандай ўзгаради, напор ўзгаришига таъсири қай даражада аниқлаб киритиш талаб қилади. Шу пайтгача “Гидравлика” фанида маълум бўлган назарияларни жамлаб ғадир-будирликлари тез ўзгарувчан, яъни микро ғадир-будирликдан макро ғадир-будирликларга тез ўтадиган напорсиз канализация қувурларига ва очиқ ўзанларга қўллайдиган назария яратишнинг фурсати келди. Чунки тез ўзгарувчан ғадир-будирликлар ўзанинг ювиш тезлиги ва оқимнинг қум тошлар билан юкланиш даражасига боғлиқ бўлади.

Юқорида келтирилган муаммоларни бартараф этишнинг бирдан-бир йўли гидравлик масалаларни ечишда қуйидагиларга риоя қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Гидравлик ўзани албатта юқори даражадаги $\Delta = \frac{\Delta}{d}$ деб ҳисоблашимиз шарт, чунки вақт ўтиши билан ғадир-будирлик ташқи омил ва оқизиклар ҳисобидан ўсиши аниқ.

2. Гидравлик ўзан Рейнольдс сонининг катта қийматлари $Re > Re_{кр}$ учун ўзандаги фойдаланишда Q_{max} , V_{max} ҳолатлари мавжуд бўлиши мумкин.

3. Суяқлик ҳаракатининг хусусий ҳоллари мавжуд эканлигини ҳисобга олиб ҳар бир хусусий ҳол учун ишқаланиш коэффициенти фақат Рейнольдс сонига Re ва $\frac{\Delta}{d}$ га боғлаб текшириш керак.

4. Кузатувлардан шундай хулоса келиб чиқмоқдаки, сув объектларини гидравлик ҳисоблашда Ньютон эмас, суяқликлар учун гидравликнинг қонунларини умуман қўллаш мумкин эмас, акс ҳолда нотўғри хулосалар келиб чиқади.

Иншоотларни гидравлик ҳисобдашда $h_e \cdot v^m$ $m=2$ – иккинчи даражали қаршилиққа қарашли тенглама деб қараш, ҳисоблаш гидравлик масала анча соддалашади, чунки бу муҳитда бир неча миқдорларнинг моделлаш масштаб коэффициенти бирга тенг бўлади, яъни $\alpha_3 = 1$ $\alpha_c = 1$ $\alpha_e = 1$. Ушбу ҳолатдан шундай хулоса келиб чиқадики, гидравлик ишқаланиш коэффициенти λ ва Шези коэффициенти – C тўғридан-тўғри ҳеч қандай қўшимчасиз моделдан аслига ўтказилаверади амалдаги гидравлик жараён барча талабларни бажаради. Сув иншоотлари ҳеч қандай муаммосиз узок вақт ҳалқ хўжалигига хизмат қилади.

Тугунлар, магистрал қувурлар қўшилган жойларда, магистрал тармоқ билан босимли сув ўтказувчи қувурлар уланган ерларда, саноат корхоналарига сув бериладиган ва СБМ жойлашган ерларда белгиланади. Тугунлар орасидаги масофа 500–1500 м оралиғида бўлиши мақсадга мувофиқ. Сув тармоғининг узунлиги 1500 метрдан ошганда бу қисм масофалари бир – бирига тенг икки бўлакка бўлиниб ҳисобланадиган яна бир тугун ўтказилади.

Тармоқ қисмларга бўлиб чиқилгандан кейин тугунлар сонлар билан белгиланиб ва улар орасидаги масофалар ёзиб чиқилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларидан мукамал фойдаланиш билан боғлиқ масалалар катта аҳамият касб этмоқда. Кўп йиллар мобайнида йирик гидроиншоотлар қурилишлари амалга оширилиб, унинг асосий қисмлари гидроэнергетика, сув таъминоти, суғориш ва бошқа сув хўжалиги мажмуаси қатнашувчиларининг эҳтиёжини қондиради. Ерларни суғориш ва мелиоратив ҳолатини яхшилаш лойиҳалари ҳаётга муваффақиятли татбиқ этилмоқда.

Сувнинг зарарли таъсирларини бартараф этиш бўйича тадбирлар ишлаб чиқилмоқда, балиқчилик хўжалиги тизимлари яратилмоқда. Дарё оқимларини алоҳида сув ҳавзалари ичида ҳамда улар оралиғида қайта тақсимлаш масалаларига катта эътибор берилмоқда.

Маҳаллий сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уларни ифлосланишдан муҳофаза қилиш муаммолари ҳукуратимиз раҳбарлари диққат марказида турибди. Бу муаммоларнинг ўз ечимини топиши сув ва қишлоқ хўжалигининг ривожланишида янги йирик босқични ташкил этишига аминмиз.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 19-мартдаги №82 қарори “Сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тартиби тўғрисида”
2. Ўзбекистон Республикаси “Сув ва сувдан фойдаланиш” тўғрисидаги қонуни. 06.05.1993 №-837-ХП
3. Ҳ.И.Валиев, Ш.О.Муродов ва Б.Холбоев “Сув ресурсларидан мукамал фойдаланиш ва муҳофаза қилиш”. Тошкент. “Фан ва технология”, 2010 й.
4. Г.А.Алексеева. Методика расчета максимальных дождевых расходов воды. Ленинград, 1992.

5. Obidovich S.A. The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region //Test Engineering and Management. – 2020. – T. 83. – C. 1897-1901.

6. Sulstonov A. Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model //International Finance and Accounting. – 2019. – T. 2019. – №. 5. – C. 19.

7. Sulstonov, A. O. (2020). Problems of optimal use of water resources for crop irrigation. Journal of Central Asian Social Studies, 1(01), 26-33.

8. Sulstonov, A., Musaev, S., Xajimatova, M., Ustemirov, S., & Sattorov, A. (2021). Pollutant Standards for Mining Enterprises. EasyChair, (5134).

9. Scientific Information Center of the Interstate Commission for Water Coordination “Yearbook of Water in Central Asia and the World” Prepared with the support of the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia. - 2020.

10. Bobomurodov, U.S., Sulstonov, A.O. “Methods for improving reagent water softening in clarifiers.” - International Scientific Journal “Young Scientist”, Moscow 2016. No. 7 (111), pp.51-53.

11. Kenjabaev A.T., Sulstonov A.O. “The role and place of agro clusters in improving the economic efficiency of water use in the region” “The Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR).” ISSN: 2278-4853 Vol 7, Issue 11, November 2018, 147 p.

12. Yurchenko I.F. Methodological bases for creating an information system for managing irrigation water use. Vestnik rossiiskoi selskokhozyaistvennoi nauki. 2017. No. 1. pp. 13-17.

13. Kenzhabayev, A.T., & Sulstonov, A.O. (2019). Agroclusterization is the most important tool for saving water resources. In Collection of scientific articles on the results of the International Scientific Forum (p. 105).

14. Бобомуродов, У.С., & Султонов, А.О. (2016). Методы улучшения реагентного умягчения воды в осветлителях. Молодой ученый, (7-2), 51-53.

15. Obidovich, S. A. (2020). The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region. *Test Engineering and Management*, 83, 1897-1901.
16. Kenjabayev, A. and Sultanov, A. (2019) "Development of software on water use," *Problems of Architecture and Construction: Vol. 2: Iss. 1, Article 11*. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/samgai/vol2/iss1/11>.
17. Султанов, А. О. (2019). Информационная система водных ресурсов сельского хозяйства. Проблемы научно-практической деятельности. Перспективы внедрения, 197.
18. Sulstonov, A. O. (2020). Problems of optimal use of water resources for crop irrigation. *Journal of Central Asian Social Studies*, 1(01), 26-33.
19. Sulstonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. *International Finance and Accounting*, 2019(5), 19.
20. Sulstonov, A., Musaev, S., Xajimatova, M., Ustemirov, S., & Sattorov, A. (2021). Pollutant Standards for Mining Enterprises. *EasyChair*, (5134).
21. Такабоев, К.У., Мусаев, Ш.М., & Хожиматова, М.М. (2019). Загрязнение атмосферы вредными веществами и мероприятия их сокращение. *Экология: вчера, сегодня, завтра*, 450-455.
22. Mansurova Sh.P. Features of humid air during processing with sorbents // *High technologies, science and education: topical issues, achievements and innovations*. - 2020. - S. 82-84
23. Кенжабаев, А.Т., Жумаев, К.Х., & Султонов, А.О. (2022). Автоматлаштирилган сув узатиш тармоқларини ишлаш алгоритми. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(10), 78-87.
24. Sulstonov, A., & Turdiqulov, B. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o'rnini. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 12-19.